

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BOG‘LANISHLI NUTQINI INNOVATSION DIDAKTIK O‘YINLAR YORDAMIDA SHAKLLANTIRISH

Innovatsion texnologiyalar universiteti
Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi
Nizomatdinova Shirin Rustamovna

nizomatdinovashirin@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi innovatsion didaktik o‘yinlar yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarning bog‘lanishli nutqini shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. O‘yinlar orqali bolalarda so‘z boyligi, grammatik tuzilish va fikrni izchil ifodalash qobiliyatlari rivojlantiriladi. Shuningdek, didaktik o‘yinlarning nutq rivojiga ijobiy ta‘siri, tarbiyachining faol roli va oila bilan hamkorlik masalalari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion didaktik o‘yinlar, maktabgacha yosh, bog‘lanishli nutq, nutq rivoji, pedagogik texnologiyalar, tarbiyachi faoliyati, oila hamkorligi.

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются педагогические основы формирования связной речи детей дошкольного возраста с использованием инновационных дидактических игр. Анализируется, как игровые методы способствуют развитию словарного запаса, грамматических конструкций и способности выражать мысли последовательно. Особое внимание уделено положительному влиянию дидактических игр на речевое развитие, роли воспитателя и вопросам взаимодействия с семьей.

Ключевые слова: инновационные дидактические игры, дошкольный возраст, связная речь, развитие речи, педагогические технологии, деятельность воспитателя, взаимодействие с семьей.

Annotation: This thesis explores the pedagogical foundations of developing coherent speech in preschool children through innovative didactic games. It analyzes how these games enhance vocabulary, grammatical structures, and the ability to express thoughts logically. The study also highlights the positive impact of didactic games on speech development, the educator’s active role, and the importance of family collaboration.

Keywords: innovative didactic games, preschool age, coherent speech, speech development, pedagogical technologies, educator activity, family collaboration.

Maktabgacha yoshdagi bolaning nutq rivoji uning ijtimoiy va intellektual rivojlanishining eng muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Bog‘lanishli nutq – bu fikrni izchil, mantiqiy va to‘g‘ri tarzda ifodalash qobiliyati bo‘lib, u bolaning fikrlash, tushunish va muloqot qilish jarayonlarida bevosita rol o‘ynaydi. Shu bois,

maktabgacha ta'lim jarayonida bolaning bog'lanishli nutqini shakllantirish dolzarb pedagogik masalalardan biridir.

Innovatsion didaktik o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq rivojiga samarali ta'sir ko'rsatadigan eng muhim pedagogik vositalardan biri sifatida qaraladi. Bolalar o'yin orqali dunyoni o'rganadi, fikr yuritadi va turli ijtimoiy vaziyatlarda o'zini sinab ko'radi. Shu bois, o'yin bolaning tabiiy faoliyati sifatida, u uchun eng qulay va samarali rivojlanish maydoni hisoblanadi. Bolaning nutq rivoji ham shu faoliyatga bog'liq bo'lib, u o'zaro muloqot, atrof-muhit bilan aloqalar va muammolarni hal qilish jarayonida shakllanadi [1, 34].

Didaktik o'yinlar esa oddiy o'yinlardan farqli o'laroq, aniq pedagogik maqsadlarni ko'zlab tashkil etiladi. Ular bolaning nutqini rivojlantirish uchun maxsus tayyorlangan topshiriqlar, mashqlar va vazifalarni o'z ichiga oladi. Masalan, o'yin jarayonida bola yangi so'zlarni o'rganadi, jummalarni to'g'ri tuzadi, fikrlarini ketma-ketlik bilan ifodalaydi, savol-javob mashqlari orqali muloqot qobiliyatini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, didaktik o'yinlar bolada tinglash, tinglangan matnni tushunish va uni o'z so'zlari bilan qayta ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Innovatsion o'yinlar bolalarni turli ijtimoiy rollarni bajarishga undaydi. Masalan, rolli o'yinlar orqali bola "ota-ona", "shifokor-bemor" yoki "do'stlar o'rtasidagi suhbat" kabi vaziyatlarda o'z xatti-harakatlarini boshqaradi, muomala madaniyatini o'zlashtiradi va muloqotda izchil nutqni qo'llashni o'rganadi. Bu jarayon bola uchun o'yin bilan birlashtirilgan axloqiy va ijtimoiy tajriba bo'lib, nutq rivojida bevosita ahamiyatga ega. Shu bilan birga, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan o'yinlar bolani mustaqil fikrlashga, muammoni aniqlashga va turli yechimlarni baholashga o'rgatadi. Natijada, bola har bir vaziyatga qarab mantiqiy, izchil va izchil ifodalangan nutqni shakllantiradi.

Innovatsion didaktik o'yinlarning yana bir muhim jihati – ular bolaning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. O'yin davomida bola o'z qahramonlarini yaratadi, turli vaziyatlarda qarorlar qabul qiladi va nutqiy ifoda vositalarini sinab ko'radi. Shu bilan birga, o'yin bolada o'z fikrini qat'iyat bilan bildirish, o'z so'zini boshqalarga yetkazish va muloqotda muvozanatni saqlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bog'lanishli nutqni shakllantirish jarayonida didaktik o'yinlar bolalarning nutq ko'nikmalarini bir nechta yo'nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Avvalo, ular bolalarning **so'z boyligini oshirish**da muhim rol o'ynaydi. Har bir o'yin vazifasi bolani yangi so'zlar bilan tanishtiradi, ularni kontekstda ishlatishga rag'batlantiradi va nutqdagi iboralarni boyitadi. Masalan, "Do'kon" mavzusidagi o'yinda bola mahsulot nomlarini, ularning rangini, shaklini va miqdorini ifodalaydigan so'zlarni o'rganadi: "olma qizil rangda", "uzum shirin", "ikkinchi idishdagi banan yetarli" kabi iboralar orqali bola nutqini boyitadi. Shu tarzda, o'yin bolaning so'z boyligini

kontekstda qo'llash ko'nikmasini rivojlantiradi, chunki so'zlarni faqat yodlash emas, balki ular bilan turli vaziyatlarda fikr ifodalash talab qilinadi [2, 57].

Shuningdek, didaktik o'yinlar grammatik tuzilmalarning mustahkamlanishiga yordam beradi. Masalan, "Oiladagi rollar" o'yinida bola "Men o'qituvchiman" yoki "Biz do'stmiz" kabi jummalarni turli rollarda ishlatadi. Bu orqali u shaxs, ko'plik, zamon va gap tarkibi kabi grammatik kategoriya tushunchalarini amalda qo'llashni o'rganadi. Shu tarzda, o'yin bolaning grammatik tuzilmalarni mustahkamlashiga xizmat qiladi va so'zlarni mantiqiy tartibda birlashtirish ko'nikmasini oshiradi.

Bundan tashqari, didaktik o'yinlar bolalarni fikrni izchil va mantiqiy ifodalashga o'rgatadi. Masalan, "Hikoya davom ettirish" o'yinida tarbiyachi boshlang'ich jumlaning aytadi: "Bir kuni kichik quyon o'rmon bo'ylab yurdi..." va bolalar hikoyani davom ettiradi. Bola har bir jumlaning mantiqiy ravishda bir-biriga bog'lab, voqea rivojini izchil ifodalaydi. Shu tarzda, bolada izchil nutqni shakllantirish, voqealarni tartib bilan tushuntirish va fikrni boshqalarga aniq yetkazish ko'nikmalari rivojlanadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, didaktik o'yinlar individual yondashuvga ham mos keladi. Har bir bola o'z tezligida so'zlarni o'rganadi, jummalarni quradi va voqealarni tasavvur qiladi. Tarbiyachi esa o'yin davomida bolaning nutq faoliyatini kuzatadi, xatolarni tuzatadi va ijobiy xatti-harakatlarni rag'batlantiradi. Masalan, agar bola yangi so'zni noto'g'ri ishlatgan yoki jumlaning mantiqsiz tuzilgan, tarbiyachi unga to'g'ri variantni ko'rsatadi: "To'g'ri ayting: 'Men kitob o'qiyman', shundaymi?" Shu yondashuv bolada mustaqil fikrlashni rag'batlantiradi va nutq ko'nikmalarini barqaror shakllantiradi [2, 57].

Innovatsion didaktik o'yinlarning afzalligi shundaki, ular bola faoliyatini qiziqarli, erkin va ijodiy tarzda tashkil etadi. Masalan, rolli o'yinlar, sahnalashtirish va muammoli vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar bolalarda ijtimoiy va axloqiy xulq-atvor me'yorlarini shakllantirish bilan birga, nutqiy tafakkurini ham rivojlantiradi. Bolalar o'z qahramonlarini yaratish, o'zaro muloqot qilish va o'z fikrlarini boshqalarga izchil yetkazish jarayonida nutq ko'nikmalarini tabiiy tarzda mustahkamlaydi.

Tarbiyachining o'zini maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini shakllantirish jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tarbiyachi nafaqat o'yin jarayonini nazorat qiladi, balki bolaning nutq faoliyatini kuzatish, to'g'ri yo'naltirish va zarurat paytida tahririy yordam ko'rsatishda faol rol o'ynaydi. Bu jarayon bolada nutqiy xatolarni tuzatish, so'z va jumla tuzilmasini mukammal o'zlashtirish imkonini yaratadi. Masalan, bola o'yinda "Men kitobni o'qiydi" deb aytganda, tarbiyachi unga to'g'ri shaklni eslatadi: "To'g'ri ayting: 'Men kitobni o'qiyman'", shuningdek, bu vaziyatda qo'shimcha misollar orqali boshqa jummalarni ham

tuzishga rag‘batlantiradi. Shu tarzda, tarbiyachi bolaning grammatik va semantik xatolarini o‘rganish va tuzatish jarayonini silliq va samarali qiladi.

Shuningdek, tarbiyachi o‘yinlarni maqsadli tarzda tashkil etadi. Har bir topshiriq yoki mashg‘ulot bolaning bog‘lanishli nutqini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, uning tarkibi, mavzusi va murakkablik darajasi bolaning yoshiga va nutq ko‘nikmalariga moslab tanlanadi. Masalan, kichik guruh bolalari bilan o‘tkaziladigan o‘yinda tarbiyachi oddiy so‘z boyligini oshirish va qisqa jummalarni to‘g‘ri ifodalashga e‘tibor beradi, katta guruh bilan ishlaganda esa murakkabroq voqealarni tasvirlash va izchil hikoya qilish topshiriqlari beriladi. Shu orqali tarbiyachi bolaning nutq faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantiradi va mustahkamlaydi.

Tarbiyachining samimiy va doimiy ishtiroki bolalarda o‘z fikrini ifodalashga bo‘lgan qiziqishni oshiradi. Bola o‘z fikrini bildirganida, tarbiyachi uni diqqat bilan tinglaydi, rag‘batlantiradi va ijobiy fikr bildiradi. Masalan, o‘yin davomida bola sahnadagi qahramonning xatti-harakatini tasvirlab berayotganda, tarbiyachi uning nutqini maqtaydi va qo‘shimcha savollar bilan muloqotni davom ettiradi: “Sen qanday qilib bu vaziyatni hal qilarding?” yoki “Qahramon nima dedi, nima qildi?” Bu yondashuv bolani faqat so‘zlarni yodlashga emas, balki mantiqiy fikrlashga, voqea ketma-ketligini tushuntirishga va izchil nutqni amalda qo‘llashga o‘rgatadi [4, 42].

Bundan tashqari, tarbiyachi bolaning ijodiy nutqini rivojlantirishga ham katta hissa qo‘shadi. U o‘yinda yangi so‘zlarni, jummalarni va ifodalarni kiritish, o‘yin vaziyatlarini boyitish orqali bolaning nutqini yanada boyitadi. Masalan, “Hikoya davom ettirish” o‘yinida tarbiyachi boshlang‘ich voqeani taqdim etadi, bola esa hikoyani izchil va mantiqiy davom ettiradi. Tarbiyachi bu jarayonda bolaning fikrlarini aniqlashga yordam beradi, so‘z va jummalarni tuzishda yo‘naltiradi va zarurat tug‘ilganda qo‘shimcha iboralarni taklif qiladi.

Shuningdek, bolaning nutqini rivojlantirish jarayonida oilaviy hamkorlikning ahamiyati katta. Ota-onalar bilan uzluksiz muloqot, uyda nutqiy mashg‘ulotlar tashkil etish va didaktik o‘yinlarni uy sharoitida davom ettirish bolaning nutq ko‘nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Oilada bolaga so‘z boyligini oshirish, o‘z fikrini izchil ifodalash, jummalarni mantiqiy ketma-ketlikda qurish kabi ko‘nikmalarni amalda qo‘llash imkoniyatlari yaratiladi [5, 63].

Natijada, innovatsion didaktik o‘yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning bog‘lanishli nutqini shakllantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonda tarbiyachining faol roli, oila bilan hamkorlik va o‘yinlar orqali izchil va mantiqiy mashg‘ulotlarni tashkil etish birlashib, bolalarda nutq ko‘nikmalarini samarali rivojlantirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, bolalar

nafaqat nutq jihatidan rivojlanadi, balki ijtimoiy va axloqiy fazilatlarini ham mustahkamlaydi, jamiyatda o‘z o‘rnini topadigan yetuk shaxs sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent: Sharq, 2020.
2. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent: Tafakkur, 2018.
3. G‘aniyev U.A. Bolalar nutqini rivojlantirishning zamonaviy metodlari. Toshkent: Fan, 2019.
4. Sattarova N.O. Maktabgacha ta’limda o‘yin metodlarining pedagogik ahamiyati. Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
5. Ismatova M.U. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning metodlari va ahamiyati. Toshkent: Ma’naviyat, 2017.